

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3696476>

С.В. Князь,

*д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»*

<https://orcid.org/0000-0002-7236-1759>

Н.Г. Георгіаді,

*д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національного університету «Львівська політехніка»*

<https://orcid.org/0000-0002-8348-5458>

О.М. Сапронов,

*аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національного університету «Львівська політехніка»*

<https://orcid.org/0000-0003-3634-4721>

В.М. Мацук,

*аспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Національного університету «Львівська політехніка»*

<https://orcid.org/0000-0003-1440-4172>

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті ідентифіковано сутнісні характеристики міжнародної економічної діяльності і виділено фактори, які необхідно враховувати під час її провадження. Це дозволило уточнити місце міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку і довести, що міжнародна економічна діяльність може провадитись на міждержавному, регіональному і глобальному рівнях. Предмет міжнародної економічної діяльності визначає суб'єктів, які її провадять. Зв'язок між предметом і суб'єктами міжнародної економічної діяльності суттєво залежить від економічної системи конкретної держави.

Ключові слова: міжнародна економічна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, чинники, організаційний розвиток, регулювання.

Annotation. Organizational development is a set of changes that involve a substantive and spatio-temporal transformation of rules, procedures, management structures, as well as the redistribution of functions and powers in order to optimize the parameters that characterize the development object. International economic activity as an object in the organizational development coordinate system is permanently influenced by many factors. Their list and nature of influence on the efficiency of international economic activity is constantly changing. This is due to both objective and subjective circumstances. In this regard, it is important to investigate the factors of international economic activity in the organizational

development coordinate system. Many domestic and foreign scientists are devoted to the development of international economic relations, the circumstances of formation of the system of international economic relations, strategic and tactical approaches to managing foreign economic and international economic activity. Nevertheless, the problem of identifying and organizing the factors of international economic activity is still fragmented. The reason is that the concepts of "international economic activity" and "foreign economic activity" are not sufficiently differentiated, as well as the relationship between these concepts with the terms "international economic policy", "international economic relations", "foreign economic relations". Only after an adequate distinction of the essence of these concepts is it possible to clearly distinguish the characteristics that characterize the factors of international economic activity.

The article identifies the essential characteristics of international economic activity and identifies factors that must be taken into account in its implementation. This made it possible to clarify the place of international economic activity in the coordinate systems of organizational development and to prove that international economic activity can be carried out at the interstate, regional and global levels. The subject of international economic activity determines the entities that carry it out. The relationship between the subject and the subjects of international economic activity significantly depends on the economic system of a particular state.

Keywords: international economic activity, foreign economic activity, factors, organizational development, regulation.

Постановка проблеми. Організаційний розвиток є сукупністю змін, які передбачають змістове і просторово-часове перетворення правил, процедур, структур управління, а також перерозподіл функцій і повноважень таким чином, щоб досягти оптимізації параметрів, які характеризують об'єкт розвитку. Міжнародна економічна діяльність як об'єкт в системі координат організаційного розвитку перманентно зазнає впливу великої кількості чинників. Їх перелік і характер впливу на ефективність міжнародної економічної діяльності постійно змінюється. Це викликано як об'єктивними, так і суб'єктивними обставинами. У зв'язку з цим, актуальним є дослідити чинники міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку. Вітчизняними і зарубіжними науковцями чимало праць присвячено розвитку міжнародних економічних зв'язків, обставинам формування системи міжнародних економічних відносин, стратегічним і тактичним підходам до управління зовнішньоекономічною та міжнародною економічною діяльністю. Попри це, проблема ідентифікування і систематизації чинників міжнародної економічної діяльності досі висвітлена фрагментарно. Причина полягає у тому, що недостатньо розмежованими є поняття «міжнародна економічна діяльність» і «зовнішньоекономічна діяльність», а також взаємозв'язки цих понять із поняттями «міжнародна економічна політика», «міжнародні економічні відносини», «зовнішньоекономічні зв'язки». Тільки після адекватного розмежування сутності цих понять можливо чітко

виокремити ознаки, які характеризують чинники міжнародної економічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базуючись на індукції як загальному методі пізнання дійсності доцільно перш за все ідентифікувати суб'єктів і об'єкти досліджуваних понять. Виконавши це завдання на основі огляду на критичного аналізу наукової літератури і правових актів. Бестужева С.В. слушно зазначає, що: «...міжнародна економічна діяльність є складовою національної економіки, засобом реалізації національних інтересів на міжнародній економічній арені ... в основі понять «міжнародна економічна діяльність» і «зовнішньоекономічна діяльність» лежить трансграничний характер відносин між їх суб'єктами ... зовнішньоекономічна діяльність обмежується суто виробничими та комерційними відносинами, в той час як міжнародна економічна діяльність охоплює і виробничо-комерційну діяльність, і сферу її регулювання. Регулятивний механізм міжнародної економічної діяльності складається з суб'єктів різного рівня впливу – національних, спеціалізованих, міжнародних, методів та інструментів, які є специфічними для кожної сфери міжнародної економічної взаємодії. Комплексний характер міжнародної економічної діяльності дозволяє визначати її як процес, як систему, як сферу діяльності... таким чином, міжнародна економічна діяльність – це: сукупність економічних відносин між національними та іноземними суб'єктами господарювання у торговельній, інвестиційній, інноваційній, валютно-кредитній та фінансовій сферах, регулювання яких здійснюється в рамках національного законодавства та укладених міждержавних угод; система дій і рішень, пов'язаних з формуванням, розвитком та реалізацією конкурентних переваг країни як суб'єкта світогосподарських зв'язків; сфера реалізації державної зовнішньоекономічної стратегії...» (Бестужева, С. В., 2016). Авторська позиція Бестужевої С.В. заслуговує на увагу в частині того, що дійсно міжнародна економічна діяльність є складовою національної економіки, за допомогою якої відбувається реалізація національних інтересів у сфері міжнародних економічних відносин держави. Слушним є також те, що міжнародну економічну діяльність з позиції системно-процесного підходу доцільно розглядати в руслі формуванням, розвитку та реалізації конкурентних переваг країни як суб'єкта світогосподарських зв'язків і реалізації державної зовнішньоекономічної стратегії. Отже, суб'єктом міжнародної економічної діяльності є держава, а об'єктом – формування, розвиток та реалізація її конкурентних переваг. Такої ж позиції дотримуються Софіщенко І.Я. (Софіщенко, І.Я., 2015), Дзебих І.Б., (Дзебих, І.Б., 2011).

Досліджуючи глобалізацію як феномен сьогодення Гузенко І.Ю. підтверджує, що суб'єктом міжнародної економічної діяльності і міжнародних економічних відносин є виключно держава. Розвиваючи міжнародні економічні відносини і міжнародну економічну діяльність на державу покладена функція просувати національні культурно-ціннісні інтереси на глобальному рівні. Автором наголошується важливість «...ролі культурно-освітнього чинника у побудові інноваційної моделі національного розвитку та національного

суспільства знань, які є найбільш підходящими формами існування в глобалізованій та постіндустріальній сучасності...» (Гузенко, І.Ю, 2019).

Інші автори, наприклад, Тропіна В. і Рибаківа Т. досліджуючи міжнародну економічну діяльність також акцентують увагу на винятковості ролі держави у її провадженні, зокрема вони розкривають природу і можливості підвищення ефективності регулятивної функції держави у сфері міжнародної економічної діяльності і міжнародних економічних відносин. Ці автори виявили «...закономірності використання елементів фінансового механізму у регулюванні ... міжнародної торгівлі в умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції...» (Trokina, V., Rybakova, T., 2019).

На регулятивній ролі держави робить акцент також Головкін Б.М. Він зосереджується на дослідженні впливу корупційної складової на сферу зовнішньої торгівлі. Головкін Б.М. відзначає, що: «...митна корупція ґрунтується на забезпеченні тіньової зовнішньої торгівлі та охопленні економічної злочинності у міжнародному чи транскордонному масштабі. Це є порушенням митного законодавства обома сторонами у митних питаннях з метою незаконного збагачення. У корупційних практиках беруть участь усі органи та служби, які забезпечують державний контроль за переміщенням товарів через митний кордон України та здійснюють правоохоронну діяльність у цій сфері. Рівень корупції у сфері зовнішньоекономічної діяльності залежить від обсягу нелегальних експортно-імпорتنих операцій із сировиною та високоліквідною продукцією, а також від співвідношення офіційних податків» (Головкін, Б.М., 2020). У даному дослідженні автор розмежовує поняття «міжнародна економічна діяльність» і «зовнішньоекономічна діяльність». Крім того, він чітко вказує на те, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності є функцією держави під час провадження її міжнародної економічної політики.

Ендервік П.,Тунг Р і Сунг Х. звернули увагу на те, що реалізуючи регуляторну функцію у сфері міжнародної економічної діяльності держава має виняткові можливості у впливі на процеси розвитку зв'язків між транскордонною міграцією та міжнародною діловою активністю. Автори переконані, у тому що «...незважаючи на те, що робоча сила на міжнародному рівні є найменш інтегрованою ... зростаюча співпраця ... створює можливості для використання відмінностей між національними ринками праці. Дискусія передбачає, що міжнародний бізнес пропонує цінні уявлення про міграційні процеси та наслідки, які домінували в дослідницьких підходах інших дисциплін. Встановлено, що мігранти можуть допомогти зменшити транзакційні витрати для двосторонньої торгівлі, сприяти активізуванню торгівлі, аутсорсинг та прямих іноземних інвестицій...» (Enderwick, P., Tung, R. And Chung, H., 2011). Ендервік П.,Тунг Р і Сунг Х. слушно зазначають, що керуючись національними пріоритетами уряди країн мають достатні засоби для провадження міжнародної економічної діяльності, так, щоб міграція сприяла виникненню позитивних економічних ефектів. Цей аспект регуляторної функції держави у провадженні міжнародної економічної діяльності дослідили також Сахасранамам С., Рентала С. і Росе Е. Досліджуючи динаміку росту фармацевтичного ринку Індії ці вчені звернули увагу на міжнародну

економічну політику, яка останніми роками була спрямована на розвиток економіки знань. Під впливом цієї політики було створено умови для розв'язання проблем інтелектуальної власності на медичні препарати. Автори зазначають: «...з точки зору вирішення питань інтелектуальної власності, ми виявили те, як якість модифікації в інноваційній екосистемі впливає на стратегії компаній, пов'язані з міжнародною діяльністю і досягають знань з внутрішніх і зовнішніх джерел, в перехідному періоді і в періоді після узгодження TRIPS...» (Sahasranamam, S., Rentala, S., & Rose, E., 2019).

На транскордонній політиці і ролі держави у її провадженні зосередився Савка А.П., який проаналізував особливості участі трансформаційних країн у міжнародній торгівлі, виявив її вплив на добробут населення і провів оцінювання негативного соціального потенціалу міжнародної торгівлі у поглибленні просторової нерівності в східноєвропейському регіоні. Науковець концептуально довів, які умови повинні бути створені державою для забезпечення позитивного впливу міжнародної торгівлі на добробут населення трансформаційних країн, обґрунтував економічні й організаційні засоби посилення позитивних і мінімізації негативних соціально-економічних наслідків участі України у міжнародній торгівлі (Савка, А.П., 2010). Викладена авторська позиція розкрита на засадах традиційних поглядів дослідників на винятковій ролі держави у налагодженні міжнародних економічних відносин і провадженні міжнародної економічної діяльності в руслі визначених національних пріоритетів.

Незважаючи на те, що суб'єкт і об'єкт міжнародної економічної діяльності визначений, досі немає однозначності у тому, хто конкретно репрезентує інтереси держави у сфері міжнародної економічної діяльності? Чи можна ототожнювати усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності із суб'єктами міжнародної економічної діяльності? Ці питання не однозначні. Так, Богацька Н.М. відзначає: «...стратегія міжнародної економічної діяльності передбачає обґрунтування довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів...планування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства являє собою замкнену систему, функціонування якої пов'язане з дослідженням ефективності міжнародної економічної діяльності та досягненням гнучкості при виході на мінливі зовнішні ринки» (Bogatska, N. M., 2019). Як бачимо, автор застосовує поняття «міжнародна економічна діяльність» в контексті, який еквівалентний поняттю «зовнішньоекономічна діяльність». Фактично тут нівельовано суб'єктність як визначальну сутнісну ознаку понять «міжнародна економічна діяльність» та «зовнішньоекономічна діяльність». Подібної позиції дотримуються й інші автори. Так, Шталь Т.В., Полякова Я.О, Хасанов Е.Л., Укубасова Г.С. і Кошабаєва С.А. запропонували концептуальний підхід до формалізації управління ефективністю міжнародної економічної діяльності, яка включає стратегічну та тактичну складову процесу управління на різних етапах екологічного циклу розвитку підприємства (Shtal, T.V., Polyakova, Y. O., Hasanov, E.L, Ukubassova, G.S., Kozhabaeva, S.A., 2018). Такі випадки є

найкращою демонстрацією того, що термінологічна невизначеність має місце і її слід усунути.

Поглиблює проблему наявність досить оригінальних досліджень економічних систем західного типу, на основі яких доходимо висновку, що поняття «міжнародна економічна діяльність» слід розглядати із урахуванням специфіки не лише суб'єкта і об'єкта але й предмету цієї діяльності. Так, Волковинська Т.В. досліджуючи валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі доводить, що міжнародна економічна діяльність на предмет формування і розвитку міждержавних структур зосереджена виключно у сфері міждержавних відносин, зокрема перебуває в компетенції тих органів державного управління, які уповноважені продати міжнародну економічну діяльність від імені держави (Волковинська, Т.В., 2001). У свою чергу, Кузнецов О.В. доводить, що в англосаксонській системі економіки держава далеко не завжди відіграє ключову роль у розвитку міжнародної економічної діяльності. Дослідивши економічні системи США і Великобританії автор визначив сутність, систему цінностей, принципи організації господарських і соціальних відносин, а також механізми підтримки соціального балансу англосаксонської моделі капіталізму. За його дослідженнями випливає, що глобальне поширення англосаксонської моделі капіталізму реалізується через міжнародні фінансові ринки, де ключові компанії часто належать до приватного сектору. Кузнецов О.В. виявив взаємозв'язок між кризами та підвищенням ефективності функціонування фінансових ринків у США та Великобританії, систематизував канали та дослідив соціально-економічні наслідки глобальної дифузії англосаксонської моделі капіталізму (Кузнецов, О.В., 2011).

Щодо чинників, які слід враховувати під час провадження міжнародної економічної діяльності то їхній перелік досить широкий. Автори серед цих чинників виділяють такі: корупцію (Hugo Erken & Marcel Kleijn, 2010); культурні фактори (Tolpezhnikova, T.G., 2019); інвестиційну безпеку (Pashko, P. V.; Pashko, D. V., 2018); ВВП на душу населення, витрати на НДДКР та експорт глобальної торгівельної вартості (Bai X, Лю Y, 2016); політичну стабільність у країні, рівень освіти та навчання, соціальну відповідальність, державну політику у сфері інноваційного та інвестиційного розвитку, вид економічної діяльності, політику місцевих органів влади у сфері інноваційного та інвестиційного розвитку, рівень розвитку соціальної та виробничої інфраструктури тощо (Polinkevych, O., 2016); динаміку іноземних інвестицій (Видобора, В.В., 2004), (McDermott, M., 2010); динаміку інвестицій у виробництво, динаміку витрат та джерела фінансування, динаміку інноваційної діяльності (Бабенко, В., Сидоров, В., Савін, Р., 2018); додану вартість знань та інтенсивно розвинених технологій, кількості патентів, наданих на технологію смарт-сітки та витрат на НДДКР (A. Rodionova, I.; V. Kokuytseva, T.; S. Semenov, A., 2018); глобальні тенденції, які виникають під впливом діяльності міжнародних організацій, провідних держав, регіональних організацій, потужних корпорацій, інституційних інвесторів, великих міст та відомих особистостей (Sardak, S., Korneyev, M., Simakhova, A. and Bilskaya, O., 2017);

місце розташування (Goerzen, A., Geisler Asmussen, C., & Nielsen, B. B., 2014) і (Jennifer Johns, 2016); транскордонні інвестиції (Clougherty, J.A., Kim, J.U., Skousen, B.R. and Szücs, F., 2017); культурне, політичне та технологічне середовище (Agwu, M.E., Onwuegbuzie, H.N., 2018); рівень розвитку міжнародної ділової етики (Ast, Federico. (2018); добробут населення (Савка, А.П, 2010); рівень податкової гармонізації в умовах інтеграційних процесів (Валігура, В.А., 2010); рівень розвитку державного регулювання (Жеваго, А.В., 2006) і (Грушева, Т.І., 2008); економіко-організаційні умови розвитку транспортних коридорів (Толстова, А.В., 2011); рівень розвитку системи захисту прав інтелектуальної власності (Єременко, А.В., 2006); екологічну безпеку (Третякова, І.С., 2008); глобалізацію економіки (Семкова, Л.В., 2010); міжнародну трудову міграцію (Кислицина, О.В., 2011). Вищенаведені чинники потребують певного уточнення і доповнення. Так, глобальні тенденції, справді є чинником міжнародної економічної діяльності. Ці тенденції не обмежуються глобалізацією економіки. Вони стосуються також питань безпеки людства (військової, екологічної, харчової тощо), комунікаційних можливостей і загроз, які виникають через спекулятивні потоки фінансових ресурсів, що утворюються внаслідок функціонування системи SWIFT¹.

Вимагає уточнення також такий чинник, який рівень розвитку системи захисту прав інтелектуальної власності. Цей чинник очевидно лежить в площині гармонізації законодавства до системи права країн, з якими відбуваються інтеграційні процеси. Те саме стосується податкового законодавства і законодавства, яке захищає права іноземних інвесторів і реципієнтів у приймаючих країнах. Щодо чинників, які залишились поза увагою дослідників, то йдеться про такі чинники, як: приналежність країни до міжнародних організацій і військових блоків; перебування країни у стані війни; факт проходження через територію країни міжнародних транспортних, трубопровідних комунікацій або глобальних телекомунікацій; рівень узгодженості національної системи стандартів якості із міжнародними стандартами якості; рівень технологічного розвитку галузей національної економіки; наявність власних природних ресурсів стратегічного значення; рівень активності участі країни у реалізації міжнародних проектів; рівень розвитку освіти і науки, а також рівень розвитку громадянського суспільства, що передбачає свободу слова.

Цілі статті. Метою статті є уточнити місце міжнародної економічної діяльності в систем координат організаційного розвитку. Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання: ідентифікувати сутнісні характеристики міжнародної економічної діяльності; виділити фактори, які необхідно враховувати під час провадження міжнародної економічної діяльності.

¹ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. SWIFT об'єднує більше 11 тисяч фінансових установ та корпорацій у більш ніж 200 країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Базуючись на результатах критичного огляду та аналізу літературних джерел маємо підстави стверджувати, що міжнародна економічна діяльність може провадитись на міждержавному регіональному і глобальному рівнях. Предмет міжнародної економічної діяльності визначає суб'єктів, які її провадять. Попри це, слід визнати, що зв'язок між предметом і суб'єктами міжнародної економічної діяльності суттєво залежить від економічної системи конкретної держави. Так, нехай на рівні винятку, але в умовах англосаксонської моделі потужні корпорації, які задають тон ринковим тенденціям на фінансових ринках, реалізують певну корпоративну політику, яка хоча і відповідає інтересам урядів провідних країн світу, проте не є урядовою ініціативою чи цілеспрямованою політикою. Тобто корпорації своїми діями самостійно поширюють англосаксонську модель, а роль держави зводиться до створення сприятливих умов, в яких цим компаніям комфортно розвиватись.

На основі вищесказаного доходимо висновку, що поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та «міжнародна економічна діяльність» мають як спільні, так і відмінні характеристики (табл. 1). Так до спільних характеристик цих понять належать об'єкт діяльності (торгівля товарами і послугами; капітал (інвестиції та кредити); гарантії), а також рівні застосування понять – міждержавний, в тому числі регіональний і глобальний. Проведені дослідження показали, що відмінними характеристики зовнішньоекономічної та міжнародної економічної діяльності є їх суб'єкти і предмет.

Таблиця 1

Спільні і відмінні характеристики понять «зовнішньоекономічна діяльність» та «міжнародна економічна діяльність»

Поняття	Суб'єкти діяльності	Об'єкти діяльності	Предмет діяльності	Рівні застосування
Зовнішньоекономічна діяльність	Підприємства різних форм власності і типів організації	Торгівля товарами і послугами; капітал (інвестиції та кредити); гарантії	Реалізація зовнішньоекономічних операцій	Міждержавний, в тому числі регіональний і глобальний
Міжнародна економічна діяльність	Держава як суб'єкт міжнародних правовідносин		Створення комфортних умов для реалізації зовнішньоекономічних операцій підприємствами різних форм власності і типів організації	

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є підприємства різних форм власності і типів організації, предметом діяльності яких є реалізація зовнішньоекономічних операцій. У свою чергу, суб'єктами міжнародної економічної діяльності є держава як суб'єкт міжнародних правовідносин. Предметом її діяльності є створення комфортних умов для реалізації зовнішньоекономічних операцій підприємствами різних форм власності і типів організації. У залежності від специфіки предмету діяльності державу у міжнародних правовідносинах представляють різні органи державного управління – Міністерство закордонних справ України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна митна служба України, Державна служба експортного контролю України тощо.

У межах міжнародної політики, держава формує і реалізовує міжнародну економічну політику, яка включає місію та візію керівництва держави, а також стратегію зовнішнього вектору розвитку економіки. Міжнародна економічна політика відображає вихідні положення, цінності реалізації міжнародних економічних інтересів держави. На її основі вибудовуються міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні зв'язки) держави із зовнішнім світом. Міжнародні економічні зв'язки – система господарських зв'язків між національними економіками різних країн, що здійснюється на основі міжнародного поділу та інтеграції праці. Поняття «міжнародні економічні зв'язки» охоплює зовнішню торгівлю, міжнародний вивіз і приплив капіталу, послуг, міграцію трудових ресурсів тощо (Шаблій, О.І., 2005). На підставі сформованих органами державного управління зовнішньоекономічних зв'язків відбувається міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність (рис. 1).

Рис. 1. Зв'язки між основними поняттями, пов'язаними із міжнародною економічною діяльністю

Отже, маючи за основу ідентифіковані сутнісні характеристики поняття «міжнародна економічна діяльність», які відрізняють його від інших подібних понять можливим є встановити чинники міжнародної економічної діяльності.

Як бачимо, ці фактори можна поділити на кілька груп:

за змістовою ознакою: економічні; технологічні; управлінські; правові; екологічні; інфраструктурні; культурні; суспільні;

за ознакою середовища: фактори внутрішнього середовища, країни, яка провадить міжнародну економічну діяльність; фактори зовнішнього середовища, країни, яка провадить міжнародну економічну діяльність: глобальні і регіональні фактори.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Організаційний розвиток в глобальному або міжнародному регіональному середовищі неминуче передбачає певне партнерство і взаємокоординацію держави, як суб'єкта міжнародних правовідносин і суб'єктів підприємництва, які реалізують зовнішньоекономічні операції. Ця обставина суттєво розширює перелік чинників, які впливають на міжнародну економічну діяльність і актуалізує їх перманентний моніторинг. Виділені сутнісні характеристики міжнародної економічної діяльності дозволяють фокусувати моніторинг цих чинників так, щоб оптимізувати організаційний розвиток.

Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку доповнення вищенаведеної класифікації ознаками, які характеризуватимуть кількісні параметри чинників, що є необхідним для забезпечення можливості застосування даної класифікації суб'єктами, відповідальними за прийняття організаційних рішень у сфері міжнародної економічної діяльності.

Список літератури:

1. Бестужева С. В. Б 53 Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с.
2. Софіщенко, І.Я. (2015). Теоретичні та прикладні аспекти визначення міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка, (8 (173)), 32-35.
3. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному середовищі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / І. Б. Дзебих ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 19 с.
4. Гузенко І. Ю. Культурно-ціннісні аспекти економічної глобалізації Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету" 2019 №1 (65) <https://doi.org/10.33271/ev/65.025>
5. Tropina, V., Rybakova, T. (2019) Financial Mechanisms of Foreign Economic Activity Regulation in Top Trading Countries. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) DOI <https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.50>
6. Головкін, Б.М. (2017) Прихована зовнішня торгівля та корупція клієнтів. Проблеми законності, [SI], n. 139, с. 218-230, doi: <http://dx.doi.org/10.21564/2414-990x.139.115105>.
7. Enderwick, P., Tung, R. and Chung, H. (2011) Immigrant effects and international business activity: an overview. Journal of Asia Business Studies, Vol. 5 No. 1, pp. 6-22. <https://doi.org/10.1108/15587891111100778>

8. Sahasranamam, S., Rentala, S., & Rose, E. (2019) Knowledge Sources and International Business Activity in a Changing Innovation Ecosystem: A Study of the Indian Pharmaceutical Industry. *Management and Organization Review*, 15(3), 595-614. doi:10.1017/mor.2019.35
9. Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення трансформаційних країн: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / А. П. Савка ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. — 21 с.
10. Bogatska, N. M. (2019), Developing strategy of international economic activity of the enterprise at external markets, *Efektivna ekonomika*, [Online], vol. 4, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6993> DOI: [10.32702/2307-2105-2019.4.42](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.4.42)
11. Shtal, T.V., Polyakova, Y. O., Hasanov, E.L., Ukubassova, G.S., & Kozhabaeva, S.A. (2018) Formalization of the Enterprise International Economic Activity Efficiency Management. *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 23(82), 64–82. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495795>
12. Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Т.В. Волковинська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с.
13. Англосаксонська модель капіталізму у системі світового господарства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / О. В. Кузнецов ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 32 с.
14. Hugo Erken & Marcel Kleijn (2010) Location factors of international R&D activities: an econometric approach, *Economics of Innovation and New Technology*, 19:3, 203-232, DOI: [10.1080/10438590802469578](https://doi.org/10.1080/10438590802469578)
15. Tolpezhnikova, T. G. (2019) The influence of intercultural factors on the effectiveness of foreign economic activity of the enterprise. *Efektivna ekonomika*, [Online], vol. 12 DOI: [10.32702/2307-2105-2019.12.95](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.95)
16. Pashko, P. V.; Pashko, D. V. (2018) Conditions and factors of investment security as a decisive force of social and economic development: theoretical and practical aspects. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, [S.l.], v. 3, n. 26, p. 501-509, doi:<http://dx.doi.org/10.18371/fcaptr.v3i26.144126>.
17. Bai, X, Лю, Y (2016) Міжнародні зразки співпраці та чинники нових технологій. *PLOS ONE* 11 (12): e0167772. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167772>
18. Polinkevych, O. (2016) Factors of enterprises' outstripping development in conditions of global economic crisis. *Economic Annals-XXI: Volume 156, Issue 1-2, Pages: 59-62, April 12, 2016* DOI: <http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0013>
19. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / В.В. Видобора ; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2004. — 20 с.
20. Бабенко, В., Сидоров, В., Савін, Р. (2018) Діяльність міжнародних агрохолдингів на світовому ринку іноземних інвестицій: дослідження тенденцій та факторів впливу в поточних умовах фінансування. *Технологічний аудит та резерви виробництва*, [S.l.], т. 4, п. 4 (42), стор. 18-24, doi: <http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141135>.

21. Rodionova, A. I., Kokuytseva, V.T., Semenov, S.A. (2018) Mathematical Model of the Influence of Innovative Development Factors on the Economy of Leading Countries and Russia. *International Journal of Engineering & Technology*, [S.l.], v. 7, n. 4.38, p. 406-411, doi:<http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.24592>.
22. Sardak, S., Korneyev, M., Simakhova, A. and Bilskaya O. (2017). Global factors which influence the directions of social development. *Problems and Perspectives in Management*, 15(3), 323-333. doi:10.21511/ppm.15(3-2).2017.02
23. Goerzen, A., Geisler Asmussen, C., & Nielsen, B. B. (2014) Global Cities and Multinational Enterprise Location Strategy. In J. Cantwell (Ed.), *Location of International Business Activities : Integrating Ideas from Research in International Business, Strategic Management and Economic Geography*, 137–180 <https://doi.org/10.1057/9781137472311>
24. Clougherty, J.A., Kim, J.U., Skousen, B.R. and Szücs, F. (2017) The Foundations of International Business: Cross Border Investment Activity and the Balance between Market Power and Efficiency Effects. *Jour. of Manage. Stud.*, 54: 340-365. doi:10.1111/joms.12205
25. Agwu, M.E., Onwuegbuzie, H.N. (2018) Effects of international marketing environments on entrepreneurship development. *J Innov Entrep* 7, 12. <https://doi.org/10.1186/s13731-018-0093-4>
26. Ast, Federico (2018) The Moral Dilemmas of Global Business. [10.5772/intechopen.74833](https://doi.org/10.5772/intechopen.74833).
27. Гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / В.А. Валігура ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2010. — 20 с.
28. ержавні механізми економіко-правового регулювання природокористування: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Т.І. Грушева ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2008. — 20 с.
29. Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. В. Толстова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 20 с.
30. Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.В. Єременко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.
31. Міжнародна екологічна безпека в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / І.С. Третьякова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с.
32. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобальної конкуренції: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Л. В. Семкова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с.
33. Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О. В. Кислицина ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 20 с.